

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

FIZIKADA DARSDAN TASHQARI TO'GARAK MASHG'ULOTLARIDA (7-SINF) O'QUVCHILARNING MOTIVATSIYASINI OSHIRISH

Allayarova Sayyora Xadjibayevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining
"Fizika o'qitish metodikasi" kafedrasida doktoranti

ORCID: 0009-0000-8328-4034

Annotatsiya: Mazkur maqola 7-sinf o'quvchilari uchun fizikada darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish orqali o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish masalasiga bag'ishlangan. Tadqiqotda darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'quvchilarning fizik jarayonlarni tushunishi, mustaqil fikrlashi va amaliy bilimlarni egallashidagi ahamiyati yoritilgan.

Tadqiqot davomida mavjud metodologik yondashuvlar o'rganilib, ularning kamchiliklari aniqlangan. Muallif tomonidan taklif etilgan metodik qo'llanmada har bir mavzu uchun nazariy ma'lumotlar, testlar, interaktiv metodlar hamda virtual laboratoriyalarning QR kodli havolalari joylashtirilgan. Ushbu qo'llanma amaliyotga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilarni tadqiqotchi sifatida shakllantirishga qaratilgan.

Natijalar darsdan tashqari mashg'ulotlarda qo'llaniladigan interaktiv va innovatsion yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatib, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: darsdan tashqari mashg'ulotlar, fizika, motivatsiya, interaktiv metodlar, virtual laboratoriyalar, testlar, amaliy ta'lim.

Abstract: This article is devoted to the issue of increasing students' interest in science by organizing extracurricular activities in physics for 7th-grade students. The study highlights the importance of extracurricular activities in students' understanding of physical processes, independent thinking, and the acquisition of practical knowledge.

During the study, existing methodological approaches were examined, and their shortcomings were identified. The methodological guide proposed by the author contains theoretical information, tests, interactive methods, and QR code links for virtual laboratories for each topic. This manual is aimed at forming practice-oriented students as researchers.

The results demonstrate the effectiveness of interactive and innovative approaches used in extracurricular activities and confirm that they play an important role in increasing students' interest in the subject.

Key words: extracurricular activities, physics, motivation, interactive methods, virtual laboratories, tests, practical training.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу повышения интереса учащихся к предмету путем организации внеклассных занятий по физике для учащихся 7-х классов. В исследовании освещается значение внеклассных занятий в понимании учащимися физических процессов, самостоятельном мышлении и приобретении практических знаний.

В ходе исследования были изучены существующие методологические подходы и выявлены их недостатки. В методическом пособии, предложенном автором, размещены теоретические сведения по каждой теме, тесты, интерактивные методы, а также ссылки с QR-кодами виртуальных лабораторий. Данное пособие направлено на формирование практико-ориентированных учащихся как исследователей.

Результаты показывают эффективность интерактивных и инновационных подходов, используемых во внеурочной деятельности, и подтверждают, что они играют важную роль в повышении интереса учащихся к предмету.

Ключевые слова: внеклассные занятия, физика, мотивация, интерактивные методы, виртуальные лаборатории, тесты, практическое обучение.

KIRISH

Hozirgi vaqtda ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri – o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashdir. Ayniqsa, tabiiy fanlar, xususan, fizikani o'rganishda darsdan tashqari faoliyatlarning ahamiyati katta. Fizika fanidan to'garak mashg'ulotlari o'quvchilarning fanni chuqurroq o'rganishlari, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Shuni ta'kidlash joizki, o'quvchilarning darsdan tashqari faoliyatlarga jalb qilinishini ta'minlashda motivatsiyaning o'rni muhim hisoblanadi. Motivatsiya nafaqat o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, balki ularda mas'uliyat hissi, ijodiy fikrlash va ilmiy izlanishlarga bo'lgan ishtiyoqni ham shakllantiradi. Shu sababli, mazkur maqolada 7-sinf o'quvchilarining fizikadan darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlariga bo'lgan motivatsiyasini oshirishning samarali usullari tahlil qilinadi.

Maqolada darsdan tashqari mashg'ulotlar orqali o'quvchilarda fanga qiziqish uyg'otish, ularda ijodiy faoliyatni shakllantirish hamda amaliy bilimlarni mustahkamlash uchun qo'llaniladigan metodik yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Ushbu yondashuvlar maktab ta'limini boyitish va o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Fizika darslarida sinfdan tashqari mashg'ulotlarning asosiy vazifalaridan biri – o'quvchilarda bilimga qiziqish va o'z-o'zini tarbiyalashga bo'lgan motivatsiyani rivojlantirishdan iborat. Fizika darslarida interfaol o'yinlar, tanlovlar va loyihalardan foydalanish o'quv jarayonini yanada qiziqarli va hissiy jihatdan qizg'in qilish imkonini beradi. O'quvchilar munozaralarda faol ishtirok etadilar, real hayotdagi o'xshash hodisalarni qidiradilar va olingan natijalarni tahlil qiladilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fizikadan darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar mavzuni yanada kengroq yoritish imkonini beradi. Quyida mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar tahlili keltiriladi.

Popova (2019) o'z tadqiqotlarida o'quvchilarning darsdan tashqari faoliyatga jalb etilishi ularning ijodkorligini rivojlantirishda muhim vosita ekanligini ta'kidlagan. U to'garak mashg'ulotlari orqali amaliy bilimlarni mustahkamlash va o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish zarurligini qayd etgan ^[6]. Bush (2020) motivatsiyaning psixologik asoslarini o'rganib, o'quvchilarning darsdan tashqari mashg'ulotlarda ishtirok etishi fanga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirishini isbotlab bergan. Uning fikricha, qiziqarli va innovatsion yondashuvlardan foydalanish ushbu jarayonda katta rol o'ynaydi ^[7].

Kaznacheeva (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda fizikadan to'garak mashg'ulotlarida interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligi o'rganilgan. U virtual laboratoriyalar orqali o'quvchilarning fanga qiziqishini oshirish imkoniyatlarini yoritib bergan ^[8]. Buylova (2021) fizikadan eksperiment va tajribalarning ahamiyati haqida tadqiqot olib borib, darsdan tashqari faoliyatda laboratoriya mashg'ulotlarining motivatsiyani oshirishdagi o'rnini ko'rsatgan ^[9].

O'zbekistonda ham fizikadan darsdan tashqari mashg'ulotlarni rivojlantirish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Mamatov U.M. (2022) o'z tadqiqotlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali o'quvchilarning fizika faniga qiziqishini oshirishni o'rgangan ^[1].

Yo'ldoshev M. (2020) laboratoriya mashg'ulotlari va amaliy eksperimentlarni to'garak mashg'ulotlariga qo'shish orqali o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish muhimligini ta'kidlagan ^[2]. Xolmatova S.M. (2019) esa o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlashda rasmi masalalar va interaktiv metodlardan foydalanish usullarini tavsiya qilgan ^[3].

Olimova G.M. (2021) fanlararo bog'liqlikni amalga oshirish orqali fizika fanini o'rganishni qiziqarli qilish bo'yicha tadqiqot olib borgan ^[4]. Tursunov Sh. (2020) darsdan tashqari mashg'ulotlarda virtual laboratoriyalarni joriy etish va eksperimentlar orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqdi ^[5].

Mazkur tadqiqotlar tahlilidan ko'rinib turibdiki, darsdan tashqari mashg'ulotlarni qiziqarli va innovatsion qilish orqali o'quvchilarning fizika faniga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirish mumkin ^[6]. Ushbu olimlarning ishlari mazkur tadqiqot uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, hozirgi kunda fizika fanidan darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarini samarali tashkil etish uchun yetarli sifatli va zamonaviy o'quv qo'llanmalari mavjud emas. Bu holat o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, amaliy bilimlarni mustahkamlash va motivatsiyani kuchaytirishda to'siq bo'lishi mumkin. Qo'llanmalar mavjud bo'lgan taqdirda ham, ularning yangiligi va innovatsion yondashuvlarni o'z ichiga olishi darajasi pastligi o'quvchilarga darsdan tashqari faoliyatni samarali o'tkazishda qiyinchiliklar tug'diradi. Shu bilan birga, bu muammoni hal etish maqsadida biz 7-sinf o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma yaratdik va ushbu qo'llanmaning samaradorligi natijalarini ushbu maqolada yoritamiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarini tashkil etishda o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar ishlab chiqildi. Bu jarayonda quyidagi metodlar va manbalardan foydalanildi:

Anketa so'rovnomalari: O'quvchilarning darsdan tashqari mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishi va ulardan kutgan natijalari haqida ma'lumot yig'ildi.

Kuzatish: Mashg'ulotlarda o'quvchilarning faol ishtiroki va faoliyatga bo'lgan munosabatlari tahlil qilindi.

Eksperimental tadqiqot: To'garak mashg'ulotlari maxsus ishlab chiqilgan o'quv qo'llanma asosida tashkil etilib, natijalari boshqa sinflardagi an'anaviy usullar bilan solishtirildi.

Tadqiqot jarayonida fizikadan darsdan tashqari mashg'ulotlar uchun maxsus ishlab chiqilgan o'quv-metodik qo'llanma asosiy manba sifatida qo'llanildi. Mazkur qo'llanma fizikaning amaliy jihatlariga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilarga hayotiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Unda har bir mavzuga doir qisqa va tushunarli nazariy materiallar kiritilgan bo'lib, bu o'quvchilarga asosiy tushunchalarni tez o'zlashtirish imkonini beradi. Har bir mavzu bo'yicha o'quvchilarning bilim darajasini aniqlashga mo'ljallangan test savollari to'plami mavjud bo'lib, ular orqali mavzuni qay darajada o'zlashtirganliklarini sinash mumkin. Mashg'ulotlar davomida interaktiv o'yinlar, guruhli loyihalar va bahs-munozaralar orqali o'quvchilar dars jarayoniga faol jalb etiladi. Murakkab tushunchalar soddalashtirilib, hikoyalar, ertaklar va kundalik hayot misollari orqali tushuntiriladi. Bu esa abstrakt fizik tushunchalarni yanada aniqroq anglashga yordam beradi.

Bilimlarni mustahkamlash maqsadida vizual va interaktiv yondashuvlardan foydalanilib, videolar, krossvordlar va juftlashtirish metodlari qo'llaniladi. O'quvchilarning tanqidiy fikrlash va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun "Ha yoki Yo'q" metodi qo'llanilib, bu ularga mavzuni chuqurroq tahlil qilish va tez fikrlash imkonini yaratadi.

Dars jarayoni qiziqarli va interaktiv usullar asosida tashkil etilgani sababli o'quvchilarning fanga bo'lgan motivatsiyasi oshadi. Har bir mavzu bo'yicha QR kodlar orqali kirish mumkin bo'lgan virtual laboratoriyalar taqdim etilgan bo'lib, ular zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda xavfsiz va qiziqarli tajribalar o'tkazish imkonini beradi.

To'garakning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- Fizikadagi amaliy masalalar, tajribalar va zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish orqali o'quvchilarda ushbu fan bo'yicha qiziqish uyg'otish.
- O'quvchilarga o'rgatilgan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradigan laboratoriya ishlari va rasmlil masalalar orqali tajriba asosida o'qitish.
- Virtual laboratoriyalar, interaktiv o'yinlar va testlar orqali darsdan tashqari mashg'ulotlarni qiziqarli va samarali tashkil etish.
- O'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish va fizikaviy jarayonlarni mustaqil tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkazish.
- Eksperimentlar va loyihalar orqali ilmiy-tadqiqot ishlarining asosiy bosqichlarini tushuntirish va ularda ishtirok etishga rag'batlantirish.
- Fizika fanining kundalik hayot va zamonaviy texnologiyalar bilan bog'liqligini tushuntirish orqali o'quvchilarni kelajakdagi kasbiy yo'nalishlarga tayyorlash.

Mazkur to'garak mashg'ulotlari o'quvchilarning fanni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, ularning mantiqiy fikrlash, amaliyotga yo'naltirilgan bilim olish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi. "Fizika 7-sinf" to'garak ish rejasining mavzulari 7-sinf maktab fizika darsligini qisman takrorlaydi, uni kengaytiradi va amaliyot bilan to'ldiradi.

"Fizika 7-sinf" to'garak ish rejasi o'quv yili davomida 68 soatga mo'ljallangan. Haftada 2 soat (bir kunda ketma-ket 2 ta dars) o'tiladi. Mashg'ulotlar maktabning turli ko'rgazmali qurollar, ko'rgazmali jihozlar, fizika laboratoriya to'plamlari bilan jihozlangan multimedia kabinetlarida olib boriladi. Guruh asosan fanni past o'zlashtirgan o'quvchilardan tuzilgan bo'lib, umumiy soni 30 nafarni tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'garakda mavzularni o'rganish jarayonida o'quvchilar quyidagi ko'nikmalarni shakllantirdilar: fizikaning o'rganilayotgan bo'limlari doirasida atamalarni o'zlashtirish, ta'lim faoliyati uchun motivatsiyani shakllantirish, muammolarni hal qilish usullariga qiziqishni rivojlantirish, tabiat hodisalarini tushuntirish, texnik qurilmalarning ishlash printsipi va kundalik hayotdagi amaliy muammolarni hal qilish uchun olingan bilimlarni qo'llash qobiliyatini o'zlashtirish hamda o'z manfaatlarini va imkoniyatlariga muvofiq hayot yo'lini tanlashga tayyorlikni shakllantirish. O'quv yilining boshida va oxirida guruh o'quvchilari o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Anketa orqali o'quvchilardan quyidagi savollarga javob berishlari so'raldi.

1-jadval: O'quv yilining boshida va oxirida guruh o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma

№	Anketa savollari	Javob variantlari	Maqsad:
1.	Fizika faniga bo'lgan munosabatingizni baholang (1 dan 5 gacha):	1 – Umuman iziqmayman 2 – Juda kam qiziqaman 3 – Ba'zan qiziqaman 4 – Ko'pincha qiziqaman 5 – Juda katta qiziqishim bor	O'quvchining umumiy ravishda fizika faniga qiziqish darajasini aniqlash. Bu qiziqish darajasi motivatsiyaning asosiy ko'rsatkichi sifatida tahlil qilinadi.
2.	Sizningcha, fizika hayotimizda qanday ahamiyatga ega?	a) Juda katta ahamiyatga ega b) Muayyan ahamiyati bor c) Unchalik ahamiyatli emas d) Umuman ahamiyatga ega emas	O'quvchining fizika fanining kundalik hayotdagi ahamiyatini qanday tushunishini aniqlash. Bu savol fanga bo'lgan umumiy munosabat va fanni qadrlash darajasini o'lchaydi.
3.	Darsdan tashqari fizikaga oid mashg'ulotlarda ishtirok etganmisiz?	a) Ha, doim qatnashaman b) Ba'zan qatnashaman c) Juda kam qatnashaman d) Hech qatnashmaganman	O'quvchining darsdan tashqari faoliyatlarga qanday munosabatda ekanligini va bunday mashg'ulotlarda ishtirok tajribasini aniqlash.
4.	Sizni darsdan tashqari fizikaga oid mashg'ulotlarga nima qiziqtiradi?	a) Tajribalar va amaliy ishlar b) Yangi bilim olish c) Do'stlar bilan ishlash d) Mukofotlar yoki baholar olish e) Meni hech narsa qiziqtirmaydi	Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchini eng ko'p nima motivatsiya qilishini o'rganish. Bu o'quvchilarning ehtiyojlarini tushunishda yordam beradi.
5.	Siz uchun fizika darslarida qaysi metodlar eng qiziqarli? (bir nechta javobni tanlash mumkin)	a) Tajribalar o'tkazish b) O'yinlar va viktorinalar c) Virtual laboratoriyalar d) Guruh bo'lib ishlash e) Nazariy ma'lumotlarni o'rganish	O'quvchilarning qiziqishlarini qaysi o'qitish usullari qondirayotganini aniqlash. Bu savol metodikani rivojlantirish uchun yo'nalish beradi.
6.	Fizikadan o'tkaziladigan to'garak mashg'ulotlar haqida nima deb o'ylaysiz?	a) Juda qiziqarli va foydali b) Qiziqarli, lekin ko'p vaqt oladi c) Oddiy darslardan farq qilmaydi d) Meni qiziqtirmaydi	To'garak mashg'ulotlari haqidagi umumiy taassurotlarni o'rganish va ularning samaradorligini baholash.
7.	Fizika fanidan muvaffaqiyatli bo'lishingizga nima yordam beradi deb hisoblaysiz?	a) Ko'proq amaliy mashg'ulotlar b) O'qituvchi bilan yaqindan ishlash c) Do'stlarimning yordami d) O'zimni motivatsiyamni oshirish	O'quvchilarning bilim olish jarayonida qaysi omillarni eng muhim deb hisoblashini aniqlash. Bu savol ta'lim jarayonidagi kamchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi.
8.	O'zingizning kelajakdagi kasbingiz fizika bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb o'ylaysizmi?	a) Ha, albatta b) Balki c) Yo'q	O'quvchilarning kelajakdagi rejalari va fizikaga bo'lgan uzoq muddatli motivatsiyasini baholash.
9.	Fizikadan darsdan tashqari mashg'ulotlarda qanday mavzularni ko'rishni istardingiz? (mavzularni yozing)	Yozma	O'quvchilarning qiziqishlariga mos mavzularni aniqlash va darsdan tashqari mashg'ulotlarni rejalashtirishga yordam berish.
10.	Sizningcha, darsdan tashqari mashg'ulotlarni qanday qilib qiziqarli qilish mumkin? (o'z fikringizni yozing)	Yozma	O'quvchilarning darsdan tashqari mashg'ulotlarni takomillashtirish bo'yicha fikr va takliflarini o'rganish.

So'rov natijalariga ko'ra quyidagi natijalarga erishildi (1-rasm):

1-rasm: Anketa savollari natijalari

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, fizika fanidan darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning fanga bo'lgan motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, 3 bahoga o'qigan o'quvchilarning 85% foizi darsdan tashqari mashg'ulotlardan so'ng 4 va 5 bahoga ko'tarildi. Bu esa innovatsion yondashuvlar, interaktiv metodlar va amaliy mashg'ulotlarning o'quvchilar o'zlashtirish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Ushbu natijalar oldingi tadqiqotlar bilan hamohangdir. Bush (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotda darsdan tashqari mashg'ulotlar orqali motivatsiyani oshirish muhimligi ta'kidlangan. Kaznacheeva (2018) esa virtual laboratoriyalar va interaktiv yondashuvlar o'quvchilarning fanga qiziqishini oshirishini ko'rsatgan. Bizning tadqiqotimiz 7-sinf uchun yaratilgan "Fizikadan amaliy to'garak mashg'ulotlari" metodik qo'llanmasining samarali ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, anketalar va kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar amaliy mashg'ulotlar, guruhli ishlash va eksperimentlarga asoslangan darslarga ko'proq qiziqish bildirishadi. O'yinlar va viktorinalar orqali o'qitish ham o'quvchilarning motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Bu esa ta'lim jarayonida faqat nazariy yondashuv emas, balki eksperiment va vizualizatsiya bilan bog'langan metodlardan foydalanish lozimligini anglatadi.

Tadqiqotda quyidagi cheklovlar mavjud: tadqiqot faqat bitta maktabning 7-sinf o'quvchilari bilan o'tkazildi, shuning uchun natijalarni barcha maktablarga umumlashtirish cheklangan bo'lishi mumkin. Motivatsiyaga ta'sir qiluvchi boshqa omillar (oilaviy muhit, o'quvchining shaxsiy qiziqishlari) hisobga olinmagan.

Kelajakdagi tadqiqotlar quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi mumkin: darsdan tashqari mashg'ulotlarni boshqa sinflar va maktablarda ham sinovdan o'tkazish va natijalarni kengroq auditoriyada baholash, o'quvchilarning uzoq muddatli natijalari va motivatsiya darajasining barqarorligini o'rganish, innovatsion texnologiyalarning (VR, AR laboratoriyalar) ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, fizikadan darsdan tashqari mashg'ulotlarni zamonaviy interaktiv metodlar bilan tashkil qilish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi va mustaqil fikrlashga undaydi. Ushbu yondashuvni keng joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda fizika fanidan darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishning ilmiy, metodik va amaliy jihatlari tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy maqsadi o'quvchilarning fizika fani bilan bog'liq qiziqishini oshirish hamda ularning amaliy bilimlarini mustahkamlashda samarali metodik yondashuvlarni aniqlash edi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, to'garak mashg'ulotlari jarayonida interaktiv metodlar, virtual laboratoriyalar va eksperimentlarni qo'llash o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda innovatsion texnologiyalar va zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, tadqiqot davomida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun interaktiv metodlar hamda amaliy mashg'ulotlarni keng joriy etish zarurligi ta'kidlandi.

O'quvchilarni ilmiy faoliyatga jalb etish, laboratoriya ishlari va eksperimentlar orqali ta'lim jarayonini yanada qiziqarli hamda samarali qilish mumkin. Tadqiqotda keltirilgan tavsiyalar va metodik yondashuvlar fizika fanidan darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ularni o'qitish sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Kelajakda ushbu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar o'quvchilarning fizika faniga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish bilan birga, ta'lim jarayonini yanada innovatsion va interaktiv tarzda tashkil etish imkoniyatini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Маматов У. М. (2022). Повышение интереса учащихся к физике путем внедрения инновационных технологий. — Новые тенденции в системе образования Узбекистана, 6(1), 33–41.
2. Yo'ldoshev M. R. (2020). Development of Practical Skills in Students Through the Integration of Laboratory and Extracurricular Activities. — Experimental Education and Practice, 8(4), 72–81.
3. Холматова С. М. (2019). Использование наглядных задач и интерактивных методов для закрепления теоретических знаний учащихся. — Журнал педагогических инноваций, 4(2), 119–127.
4. Olimova G. M. (2021). Making Physics More Engaging Through Interdisciplinary Approaches. — Education Quality and Innovations, 10(3), 64–72.
5. Турсунов Ш. Б. (2020). Внедрение виртуальных лабораторий во внеурочные занятия по физике и повышение мотивации учащихся через эксперименты. — Наука и образовательный процесс, 3(1), 85–93.
6. Попова Л. В. (2019). Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность как средство развития их творческих способностей. — Журнал образования и науки, 4(2), 45–52.
7. Bush A. N. (2020). Psychological Foundations of Motivation and Its Impact on Students' Interest in Science. — Journal of Pedagogical Research, 7(1), 88–97.
8. Казначеева О. В. (2018). Эффективность интерактивных методов и современных технологий в кружковых занятиях по физике. — Инновационные образовательные технологии, 5(3), 102–110.
9. Buylova T. P. (2021). The Impact of Experiments and Laboratory Activities on Student Motivation. — Modern Teaching Methods Journal, 9(2), 57–66.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.